

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Гайдусь А.Ю.

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
м.Харків, Україна, e-mail: garmani0604@gmail.com

Основною характеристикою освіти є її здатність відображати процеси суспільства. Зараз інформаційний вплив на життєдіяльність будь-якої особистості посилюється з кожним роком, при цьому інформатизація вносить істотні зміни також і у професійну діяльність вчителя інформатики. Зростання обсягу інформації, необхідної для здійснення якісної професійної діяльності зумовлює перегляд змісту освіти у закладах вищої освіти й посилення її фундаменталізації з тим, щоб забезпечити якісне підґрунтя молодому фахівцеві на рівні, що дає змогу навчатися і перенавчатися за такої потреби протягом всього життя.

Аналіз науково-методичних джерел дозволяє стверджувати, що проблеми вдосконалення змісту інформатичної освіти у вищій педагогічній школі України та різні аспекти фундаменталізації підготовки майбутніх учителів інформатики є об'єктом дослідження таких учених, як С. Гончаренко, М. Жалдак, М. Лапчик, Н. Морзе, С. Семерікова та інших. Системність, глибина та спектр проведених досліджень є відображенням закономірного процесу вдосконалення та оновлення змісту і методики навчання інформатики в педагогічному університеті. Фундаменталізація освіти передбачає поширення та поглиблення фундаментальної підготовки при одночасному скороченні обсягу загальних та обов'язкових дисциплін за рахунок більш суворого відбору матеріалу, системного аналізу змісту та виділення основних інваріантів.

Наприклад, академік С. Гончаренко розглядає фундаменталізацію освіти як дидактичний принцип та провідний імператив сучасних освітніх реформ. На думку вченого, критеріями ефективності фундаменталізації навчання є: особистісна спрямованість, оскільки справді фундаментальними є лише

особистісні знання; орієнтованість навчання при розвитку у студентів системного теоретико-методологічного мислення, при цьому ще дозволяє зрозуміти сутнісні процесіві основи природних явищ; поетапний розвиток у студентів досвіду самостійної творчої діяльності; продуктивність процесів розвитку методологічної, інтелектуальної, креативної та інформаційної культури студентів [1, с.2].

Формування фундаментальних знань та умінь у майбутніх учителів інформатикиздійснюється за певними етапами, які збігаються з етапами еволюції фундаментального ядра науки. У зв'язку з цим слід зробити висновок про те, що фундаментальні знання та вміння не можна вважати незмінними - у їхньому складі та змісті пропонується виділити інваріантне ядро (постійне протягом усього періоду розвитку інформатики) та варіативне, у якому відображені фундаментальні основи науки на сучасному етапі її розвитку. У змісті навчання за спеціальністю «014. Середня освіта(інформатика)» пропонується відобразити наступність таких знань та умінь, а також їх значущість та універсальність у нових умовах.

Слід зазначити, що блок фундаментальних дисциплін у підготовці майбутніх учителів інформатики займає особливе місце. В цьому блоцісистематизуються,узагальнюються тапоглиблюються знання з основ фундаментальних теорій – математики, фізики, інформатики, з єдиних позицій аналізуються наукові поняття, архітектурні принципи та закони, методологія наукового пізнання. Разом з тим,урахування принципу фахової спрямованості будуть зміщувати пріоритети при навчанні у цілях, змісті і технологіях.При цьому складові дисциплін мають працювати на студента, це дає змогу набуттю ним фахової компетентності, навичок самореалізації а також самовдосконалення особистості. Крім того, при зменшенні аудиторних годин та зростанні ролі самоосвітньої навчальної діяльності студентів виникає потреба у розробці особливої методичної і дидактичної підтримки дисциплін, що забезпечуватиме досягнення прогнозованих освітніх результатів відповідно до вимогосвітньої програми.

На наш погляд, побудова та реалізація у практиці педагогічного університету методичної системи в контексті фундаменталізації сучасної інформаційної освіти ґрунтується на таких етапах:

- виявлення у змісті навчальних дисциплін теоретичного ядрата його головних змістових складових (предметної, світоглядної, методологічної, спеціальної), це дає змогу забезпечити основу фундаментальних наукових знань а також фахової компетентності майбутніх учителів інформатики;

- забезпечення фахового спрямування всього освітнього процесу, дозволяє передбачити поєднання фундаментальної і фахової підготовки студентів;

- реалізація у навчанні системного, діяльнісного, компетентнісного, студентозорієнтованого підходів, буде створювати оптимальні умови, за допомогою яких усвідомлення студентами фундаментальних наукових знань буде включено в процес формування їх фахової компетентності;

- посилення у навчанні інформатики міждисциплінарних зв'язків з дисциплінами гуманітарних та природничо-наукових циклів, що дають змогу забезпечити цілісність підготовки майбутніх учителів інформатики, формування широкого наукового системного мислення та світогляду.

Для рішення проблеми подолання між теоретичною і практичною підготовкою студентів до роботи в загальноосвітній школі, необхідно зв'язати вивчення теорії з практичним застосуванням одержаних знань. Основною тенденцією для самоствердження фахового зростання майбутніх учителів інформатики має стимулювання потреби у постійній самоосвіті та їх особистій творчості.

Література:

1. Гончаренко С. У. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип / С. У. Гончаренко // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 2-6.